

УДК 821.161.1

Лексина Н.И.

Нижневартовский нефтяной техникум (филиал) Югорского государственного университета, г. Нижневартовск, Россия

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ПИСАТЕЛЯ-САМОТЛОРЦА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА СМИРНОВА И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ СОВРЕМЕННОКОВ И ПОТОМКОВ

Аннотация. В статье рассуждается о жизни и творчестве замечательного писателя-земляка, писателя-самотлорца в «рабочей спецовке» Н.П. Смирнова, автора многотомного труда «История Западной Сибири». Современникам и потомкам еще предстоит открыть для себя значение его подвижничества: он не только описал историю освоения Западной Сибири, он творил ее вместе с первопроходцами Самотлора.

Ключевые слова: Смирнов; писатель в «рабочей спецовке»; Самотлор; нефтяной край; первопроходцы; освоение Западной Сибири; Содружество писателей.

Светлой памяти писателя-самотлорца, Николая Павловича Смирнова, члена Союза писателей России, члена Союза журналистов, председателя Содружества писателей и поэтов Нижневартовска, лауреата медали им. М. А. Шолохова «За заслуги в литературе и воспитании молодежи», творческому перу которого принадлежит многотомный труд «История Западной Сибири», в связи с 90-летием Югры посвящается.

Сибири синие сугробы,
Седая северная стынь
И одинокие дороги
Среди неведомых равнин
Меня зовут в свои пределы,
Где ветры вкось и на юру
Толпятся, плачутся метели,
Деревни дремлют поутру,
Дымки едва полощут небо,
А окна кажутся в прищур.
И эту быль, и эту небыль
В литературу обращаю.

Н. Смирнов.

В течение многих лет Николай Павлович Смирнов был частым гостем в Нижневартовском нефтяном техникуме. Вместе с ним мы проводили поэтические вечера и встречи со студентами нашего техникума. Встречи были радостными, неповторимыми, давали возможность молодежи встречаться с живыми писателями нашего города, слушать стихи, рассказы об освоении Западной Сибири, истории, которую он творил вместе с

первопроходцами Самотлора, осваивая нефтяные промыслы. Сам он на встрече со студентами техникума так и говорил о себе: «Я всегда старался быть впереди, то с лопатой и кувалдой, то с киркой и пилой, а в свободные минуты – с отточенным карандашом и блокнотом в руках, чтобы запомнить и осмыслить, записать и запечатлеть для потомков Эпоху освоения нефтяного края».

Изучить творчество писателя-земляка, писателя-самотлорца, писателя в «рабочей спецовке» [1, с. 4], невозможно, если не узнать его биографию. Только тогда современникам и потомкам откроется значение его подвижничества.

Николай Павлович Смирнов родился 17 мая 1937 года в деревеньке Иска Нижне-Тавдинского района Тюменской области в семье крестьянина. Предки его обосновались в Сибири благодаря Столыпинской реформе, вместе с другими выходцами из «Расеи» (так вспоминали изначальную родину родители Николая Павловича) и основали деревню Иска, на столбовом сибирском тракте, в сорока километрах от Тюмени.

Николаю Павловичу повезло – в войну рос с отцом. Из учеников двух первых классов, с которыми он начинал учебу, школу, из-за беспросветной нужды, окончили только трое, в том числе и он. Смирнов-отец выучил своих детей, приговаривая: «Учитесь, пока я живой».

Николай Павлович всегда тянулся к людям добрым, открытым. С детства вникал в психологию людей. Непререкаемым авторитетом, «истокком» всего самого лучшего и доброго, были и остались родители – одухотворенные, сильные люди. Навсегда запомнил наказ-заповедь отца: «Дом без детей – сирота. Правитель, оставшийся без народа, – сирота. Земля без хозяина – сирота». И это Николай Павлович воспринял как откровение народное.

Родители же передали ему немало устных сказаний о крае, пословиц и поговорок. Петь они любили. В их памяти сохранились подробности о «Расее» и обстоятельствах перемещения в далекую Сибирь, о том, как вручную отвоевали здесь, у тайги, малоудобные полоски земли, позднее ставшие пашнями. И о том, почему деревню называли Иской: лучшую долю искали переселенцы из «Расеи» – центральной России. Став писателем, Николай Павлович увековечил в своих книгах сказы и легенды сибирского края: «Звезда Анныга», «Наказ Торума», «Нюролькин хлеб» и другие.

Разузнав, что ближайший факультет журналистики находится в Свердловске, Николай Павлович по окончании школы попытался поступить туда. Конкурс был велик. Не растерявшись от неудачи, он нашел квартиру и устроился работать слесарем на оборонный завод имени Калинина. Два года печатался в заводской многотиражке, публиковал материалы на целые газетные полосы – стихи, басни, очерки, корреспонденции – и одновременно учился на подготовительных курсах университета. Такая генеральная подготовка обеспечила успех.

В 1962 году, окончив Уральский госуниверситет имени М. Горького, молодой журналист Н. Смирнов приедет в родную Тюмень, где его уже знали по первым рассказам, статьям в коллективных сборниках и альманахе, и начнет активно сотрудничать в писательской организации, созданной романистом К. Лагуновым, человеком неукротимой энергии и работоспособности. Наставниками и соратниками по перу станут для него писатели С. Сартаков и В. Крапивин.

Посмотрев фильм о строителях железной дороги от областного центра до Самотлора, не мешкая, Николай Павлович оформился лесорубом в строительномонтажный поезд № 269. Потом освоит профессии путейца и монтажника-мостовика.

Вскоре зазвучат песни на его стихи, будут напечатаны очерки и рассказы о создателях северной сибирской магистрали. Все это оформится позднее в его книги «Сквозь тайгу» и «Тысячи шагов к Самотлору». Все пережитое, изведенное, узнанное ляжет потом в основу его творчества.

В активе у Николая Павловича более двадцати документальных и художественных книг. А он все спешил: в столе писателя было еще много неоконченных рукописей, составляющих цель и радость бытия.

Писатель был рад, что ему довелось прикоснуться к великому: в числе первопроходцев Самотлора исследовал сибирские недра геофизическими методами, извлекая нефть из глубинных пластов и перегоняя на центральный товарный парк, неподалеку от Нижневартовска, поднимал первый газовый завод, старался жить боевито, одновременно освещая события на страницах периодики. Затем – на страницах многотомника «История Западной Сибири».

Герои его многотомника «История Западной Сибири» – это люди, «обреченные на бессмертие» [4, с. 494]: скромные труженики-строители железной дороги Тюмень-Сургут-Нижневартовск, бригада, в которой работал сам писатель; повстанцы против большевиков (1921 г.) в книгах «На стремнине жизни», «Мятеж» (эти книги попали в личные библиотеки Билла Клинтонна и Жана Ширака); руководители и депутаты, такие, как В. Палий, Л. Додонова, Л. Кондрашина и др.; геофизики и их асы: В.И. Саулей, В.П. Каташов, В. Ф. Польшгалов и т.д.; буровые мастера, маститые литераторы, депутаты и Герои Социалистического Труда – все те, кто составляют живую летопись нашего края, страны. Каждый из них – хозяин своего слова на деле. Об этом замечательно написал в своих стихах Николай Павлович: «И эту быль, и эту небыль / В литературу обращаю...» [3, с. 495].

До выхода на пенсию трудился «писатель в рабочей спецовке» на производстве. Начинал слесарем на заводе, учился в университете, работал в газетах. А затем строил трассу Тюмень-Нижневартовск, возводил мост через великую Обь, крутил задвижки до 1996 года, вплоть до своего шестидесятилетия. Во вторую и третью смены – работа писателя, которой он посвятил 50 лет. Одним словом, жизненная и творческая биография Николая Павловича совпала с индустриальным освоением Тюменского Севера, которое он отразил в своих книгах «Сквозь тайгу», «Тысяча шагов к Самотлору», «Глубинные горизонты», «Государственный интерес» и многих других. С 1973 года он жил в Нижневартовске и работал над созданием своих произведений.

Его творчество питала любовь к студеному, суровому Тюменскому краю, влюбленность в человека труда. Он сам уже Человек-легенда. О себе говорил просто, скромно: «Пока видят глаза, бьется мое сердце, я буду трудиться...» [4, с. 98].

Высказывания героев произведений писателя Н.П. Смирнова звучат не как вычурные афоризмы. В них урок тем, кто хочет прожить свою жизнь осознанно и ответственно, как жили

они: «большое легко не дается, его надо выстрадать», «в любом большом деле необходима убежденность», «не окажется ли город-великан, с обилием поселков, полупустым, мертвым?» «Как сделать, чтобы нефть, с одной стороны – «черное золото» для страны, не превратилась бы в убийцу северной природы» [3, с. 495].

В книге писателя Н.П. Смирнова «Уроки ликбеза» читатель может найти своеобразный кодекс, которому следовал сам писатель и который может послужить уроком для современников и потомков: «Береги себя и ближних. Учись и учи других. Будь мудрым, сдержанным, чистым. Будь самим собой! Будь Верой и Правдой! Бог и Отечество всего превыше, им служить – значит служить своему Народу и быть патриотом с большой буквы».

Прозаик Н. Смирнов по своей сути поэт. Обращался к песенному жанру в минуты грусти и состоянии душевного покоя, раздумий, сочинял стихи и поэмы. Их публиковала газета писателей России и русского зарубежья «Тюмень литературная», газеты «Тюменская правда», «Красная звезда», «Русь», Нижневартовский еженедельник «Нефтяник». Подборки вошли в коллективные сборники и альманахи. Составили отдельную книгу «Журавлиная Родина». В ней стихи, посвященные женщинам, России, деревни Иске с ее природными красотами. А дети – Максим и Лена – постоянно были в душе и мыслях Николая Павловича.

Казалось бы, можно уже остановиться (написано и издано около 30 книг), отдохнуть, пожить для себя. Но невозможно заставить биться ровнее сердце неугомонного человека, романтика, «всадника» [4, с. 98], который всегда впереди.

И в 2004 году писатель Н.П. Смирнов создает Содружество писателей и поэтов города, которое сложилось из неформального кружка, «Смирновской гостиной», объединившее людей разных профессий и судеб одной заветной целью: «служение Сибири и всей стране посредством литературы». Именно так определил сам Н.П. Смирнов цель создания «Содружества» [3, с. 496].

Николай Павлович организовывал учебу, семинары для начинающих поэтов и писателей, встречался с молодежью, студентами университета, педагогического колледжа. Постоянными друзьями были студенты Нижневартовского нефтяного техникума, с которыми была установлена многолетняя связь, с кем проведены были встречи и литературные вечера «Вдохновение» и «Самотлорская осень».

Как всякая Личность, способная творить, созидать, служить Добру, Николай Павлович Смирнов был скромн, отзывчив к чужим проблемам, на удивление проникновен, т.к. умел в каждом начинающем писателе или поэте увидеть маленькое зернышко таланта, поддержать, поверить в свои силы. Но самый главный Урок, который он преподносит своим ученикам, – это умение трудиться ежедневно, не размениваясь на пустое времяпрепровождение. И сам он очень много трудился, оставаясь бессеребренником.

Впереди было много планов. Возможно, что такой целеустремленный человек не все задуманное исполнил, но его творческому перу принадлежит многотомный труд «История Западной Сибири», по которому наши потомки будут изучать историю освоения Западной Сибири. Вместе со своей страной он прошел нелегкий путь и остался «всадником, мчащимся впереди»: «Я знал свое предназначенье: /Быть трубачом. Вперед! Вперед!» [2, с. 488]. Его

произведения содержат «уроки» гражданского долга, целеустремленного, бережного отношения к природе, внимания к экологическим проблемам родного края, быть подвижником, а не бессердечным потребителем. Он угадал свое предназначение и выполнил его: «Прими, родная мать земля, / Во имя вечности и жизни. / Сочти за трубача меня, – / Как мог, служил своей Отчизне» [2, с. 488].

«Пятитомник Смирнова – это самые лучшие, самые сильные книги нашего времени о Западной Сибири и этапах ее освоения. Я знаю, что Смирнов шел к описанию современной истории долго. Мне кажется, для того чтобы так описать нефтяника, газовика, строителя, учителя, любого человека, так глубоко проникнуть в их жизнь, в их духовный мир, наверное, надо было сравняться с ними годами, вспомнить не то, какими они были в прошлом, а перенести себя туда и заново пережить те события... А каким неизменным должно быть чувство долга, чтобы растить новое литературное поколение? Выискивать в школах, техникумах, институтах, лелеять, пестовать, помогать и определять будущее мальчишек и девчонок, чтобы они наметили генеральную линию своей жизни» [2, с. 491-492].

Грустно сознавать, что Николая Павловича уже нет с нами, но остались его книги, добрые воспоминания о нем и благодарность за первые шаги в нелегком писательском труде, проделанные рядом с ним. Благодарность ему и вечная память.

Литература

1. Даутбеков А.Б. Писатель в рабочей спецовке: очерк о Н.П. Смирнове /Ред. А.М. Уваров. Нижневартовск: Приобье, 2004. 77 с.
2. Даутбеков А.Б. О Николае Смирнове и его пятитомнике // Смирнов Н.П. Единая цитадель. Т.5. Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 2007. 512 с.
3. Лексина Н.И. Писатель-самотлорец. О Николае Смирнове и его пятитомнике // Смирнов Н. П. Единая цитадель. Т. 5. Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 2007. 512 с.
4. Лексина Н.И. Писатель-самотлорец // Югра. 2007. № 8. С. 97-98.

© Лексина Н.И., 2021